

ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО- ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА

Кахарова Нилуфар Нуридиновна

Преподаватель кафедры русского языка и литературы

Кокандского государственного университета

Узбекистан, Коканд

nilufar.qdpi@gmail.com

ORCID: 0000-0002-4542-4582

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20675686>

Аннотация: В данной статье описывается применение информационно-образовательных технологий обучения на уроках русского языка. Прослеживается эффективность применения информационно-коммуникационных технологий обучения как средства повышения активности и мотивации учащихся на занятии.

Ключевые слова: урок, информационно-коммуникационных технологий обучения, возможности ИКТ, презентация, демонстрация и моделирование.

Abstract: This article describes the application of information and educational technologies of teaching in Russian language lessons. The effectiveness of the use of information and communication technologies of education as a means of increasing the activity and motivation of students in the classroom is traced.

Keywords: lesson, information and communication technologies of learning, ICT capabilities, presentation, demonstration and modeling.

Русистика в Республике Узбекистан является одним из динамично развивающихся направлений современной лингвистической науки. В условиях масштабных демократических преобразований, модернизации общественно-политической, социально-экономической и культурной сфер жизни общества особую актуальность приобретает проблема повышения эффективности системы образования и определения её роли в подготовке высококвалифицированных специалистов. Общеобразовательная школа выступает важнейшим социальным институтом, обеспечивающим формирование интеллектуального и культурного потенциала будущих поколений. В этой связи качество образования, особенно в области гуманитарных дисциплин, рассматривается как один из ключевых факторов устойчивого развития общества и государства.

Язык представляет собой не только основное средство коммуникации, но и важнейший элемент национальной культуры, отражающий исторический опыт, мировоззрение, духовные ценности и особенности общественного развития народа. Посредством языка осуществляется передача культурного наследия от поколения к поколению, сохраняются и накапливаются знания, формируются новые концепты и научные представления. Уровень развития языка и его культуры является показателем состояния духовной и социальной

жизни общества, а также важным условием научного, культурного и технологического прогресса государства.

В современных условиях глобализации и расширения международных контактов особое значение приобретает изучение мировых языков, к числу которых относятся английский, русский, китайский, французский, испанский и арабский языки. Владение данными языками рассматривается как необходимый компонент профессиональной подготовки личности и важный ресурс социально-экономического развития государства. Изучение иностранных языков способствует расширению межкультурного взаимодействия, доступу к мировым достижениям науки и культуры, а также повышению конкурентоспособности специалистов на международном рынке труда.

В этом контексте русский язык сохраняет свою значимость как средство межнационального и межкультурного общения. В полиэтническом пространстве Республики Узбекистан он продолжает выполнять важные коммуникативные функции, обеспечивая взаимодействие представителей различных этнических групп, а также способствуя развитию образовательных, научных и культурных связей как внутри страны, так и за её пределами. Сохранение высокого уровня владения русским языком и совершенствование методики его преподавания являются важными задачами современной образовательной политики и лингводидактики Узбекистана.

Однако обучение русскому языку населения с нерусским языком обучения намного сложнее. В неязыковой аудитории на одно из первых мест выступает техника проведения занятия, удачный выбор формы организации учебной деятельности в рамках занятия:

- занятие должно быть эмоциональным, вызывать интерес к учению; по возможности следует менять виды деятельности учащихся, оптимально сочетая различные методы и приёмы обучения;
- особое место на занятии занимают игры, которые снимают усталость и напряжение, дают возможность учащимся сменить форму деятельности;
- главная цель каждой игры – помочь понять и закрепить материал занятия.

Важную роль в реализации этих задач играет грамотное включение информационно-коммуникационных и интерактивных технологий в образовательный процесс. Каждый преподаватель, умно и внимательно сможет подготовить и внедрить программы преподавания, используя методы, исходящие из этих теорий, для инициативности преподавателей во время занятия.

Использование современных учебных методов и ИКТ укажет дорогу преподавателю в создании групп, составленных из учащихся, которые готовятся стать достойными гражданами общества, активны и интересуются всем. И это означает никогда не исчерпывающие себя поиски преподавателя по всему миру, которые придают значение мышлению.

Предлагаются разные методы для творческой сути процесса обучения, освоения и восприятия разными методами любой информации со стороны студентов.

С развитием технологий, методические разработки с применением ИКТ в образовательном процессе вызывает не только интерес учащихся к обучению, но и влияет на получение и усвоение знаний. Важно учитывать эти факторы в неязыковой аудитории, когда бывшему школьнику достаточно сложно самоорганизоваться на занятиях, переступить порог от школы к ВУЗу и усваивать огромное количество информации. В этом случае, применение ИКТ на уроках русского языка и литературы в неязыковой аудитории становится для педагога неотъемлемым помощником в борьбе за усидчивость, интерес к предмету и организации коллективной работы аудитории.

Рассмотрим три ключевых направления применения ИКТ в образовании:

1. Презентации, демонстрация и моделирование

Информационно-коммуникационные технологии - ценный инструмент для обучения всего класса. Это – визуальный ресурс, который может помочь преподавателям сделать занятие живыми и привлекательными для студентов. Информационно-коммуникационные технологии позволяют моделировать абстрактные идеи и понятия, не прикасаясь к учебнику, изменить модель, повлиять на внимание учащихся или установить новые связи между объектами. Все это делается в режиме реального времени.

2. Повышение активности учащихся на занятии

Многие преподаватели утверждают, что студенты становятся более активными и заинтересованными на занятии, на котором они применили информационно-коммуникационные технологии. Информация, которая передаётся при помощи информационно-коммуникационных технологий, становится для них более доступной и понятной, что улучшает атмосферу понимания в аудитории, и учащиеся становятся более нацеленными на работу.

3. Увеличение темпа урока

Если вы умеете пользоваться информационно-коммуникационными технологиями на занятии, вам больше не придется ждать, когда студент напишет задание на доске, и несколько минут занятия будут потеряны. При помощи данных технологий преподаватель может выводить на экран заранее подготовленные материалы, и время занятия будет использовано только на решение поставленных задач. Что даёт хороший результат в увеличении темпа занятия [2.с.61-62].

Весь материал, который вы готовите на занятие (звукозаписи, графики, вопросы, биографические данные и т.д.) сохраняется на компьютере и это даёт возможность вновь его открыть при повторении пройденного материала или переданы студенту, который пропустил занятие по болезни.

Полностью функционирующие информационно-коммуникационные технологии обычно включают 4 компонента:

- компьютер
- мультимедийный проектор
- соответствующее программное обеспечение

- интерактивная доска.

Мультимедийный проектор и интерактивная доска подключаются к компьютеру. Изображение на мониторе компьютера передается через проектор на интерактивную доску. Прикосновения к поверхности интерактивной доски передаются на компьютер с помощью кабеля или через инфракрасную связь и интерпретируются специальным программным обеспечением, которое установлено на компьютере.

Применение интерактивной доски в процессе обучения позволяет учитывать возрастные и психологические особенности учащихся, создавать благоприятный психологический климат на занятии, сохранять интерес к предмету, поддерживать условия для самовыражения учащихся. Использование интерактивной доски позволяет разнообразить работу на занятии, применять научную организацию труда учащихся, а также использовать такой немаловажный элемент обучения, как игра. Яркие образы, впечатляющие краски, безграничные возможности для фантазии позволяют учащимся в форме игры легко усвоить учебный материал.

Формы работы с интерактивной доской:

- работа с текстом и изображениями;
- создание заметок с помощью электронных чернил;
- коллективный просмотр электронных энциклопедий и хрестоматий;
- коллективная работа с заданиями электронных образовательных программ "1С: Репетитор. Русский язык", "Фраза" и др.;
- коллективная работа с электронными образовательными ресурсами;
- создание с помощью шаблонов и изображений собственных заданий для занятий;
- демонстрация и нанесение заметок поверх образовательных видеоклипов;
- демонстрация презентаций, созданных учащимися;
- использование электронных интерактивных образовательных ресурсов.

В применении интерактивной доски самое главное внимание надо уделять правильному подбору материала.

Мы рассмотрели, возможности, которые дают информационно-коммуникационные технологии в образовании, убедились, что это современное средство, позволяющее сделать обучение в аудитории более эффективным.

Здесь вытекает вопрос: На каких этапах занятия можно применять ИКТ?

На данный вопрос ответ прост. Применение ИКТ возможно на всех этапах занятия русского языка и литературы:

- при объяснении нового материала (фотографии, таблицы, слайд-шоу, видеофрагменты из биографии, анимации короткие и сюжетные, вспомогательный материал, электронные презентации);
- для закрепления полученных знаний (задания с выбором ответа, тренажеры);

- для контроля знаний (компьютерное тестирование - в основном с использованием программы Power Point).

При помощи ИКТ можно подготовить к занятию следующее:

- кроссворд по теме, для контроля знаний других учащихся;
- составить опорные схемы и конспекты;
- подготовить различные сообщения и доклады;
- подготовить презентацию.

Важность занятия обусловлена не только его содержанием, но и формой тоже. Занятие полезно еще и тем, что учит думать. Занятие приносит пользу тогда, когда возбуждает живой интерес, радикальную реакцию у учащихся. Ещё заставляет их войти в дискуссию, вести себя согласно материалу. Такое занятие не только станет живым и интересным, но и внедрит учащимся навыки мышления, которые останутся с ними на всю жизнь.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Вербицкий А.А. Психолого-педагогические особенности использования ИКТ, как орудия образовательной деятельности.
2. Климова М.А. Компьютерные технологии на уроках.
3. Кахарова, Н. Н. (2018). Применение информационных технологий при изучении русского языка в начальной школе. In Молодежь и наука: реальность и будущее (pp. 526-527).
4. Кахарова, Н. Н. (2022). Роль информационно-образовательных технологий в обучении русскому языку в неязыковой аудитории. In НАУКА, ОБЩЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ И ГЛОБАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ (pp. 128-131).
5. Кахарова, Н. Н. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ И ДИДАКТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ.